

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО РИСКА И ИХ СОДЕРЖАНИЙ

¹Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение»

Ташкентского финансового института, к.э.н.,

Узбекистан, г.Ташкент,

²Маманазаров Санжар

магистрант специальности

«Налоги и налогообложение» Ташкентского финансового
института, Узбекистан, г.Ташкент.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7788148>

ARTICLE INFO

Received: 22th March 2023

Accepted: 30th March 2023

Online: 31th March 2023

KEY WORDS

Налоги, управление
налоговой системой,
налоговые риски, функции
налоговых рисков,
содержание функций
налоговых рисков.

ABSTRACT

В статье рассмотрены вопросы определения основных функций налогового риска в современных условиях и выяснены их содержание. Значительное внимание в статье уделяется к вопросу правовых основ управления налоговыми рисками в Республике Узбекистан.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия сопряжена с многочисленными финансовыми рисками, управление которыми является важным фактором повышения и поддержания стабильности финансового состояния предприятия. Наиболее значимыми финансовыми рисками являются налоговые риски, поскольку с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности организации.

Термин «риск» происходит от латинского слова *rescum*, которое имеет значение «непредсказуемость», «опасность» или «то, что разрушает». Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого управленческого решения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика условий хозяйствования.

В общем виде риск – это вид неопределенности относительно результатов достижения организацией целей определенных операций, допускающий существование негативного для организации варианта. Риски могут быть «известными», которые определены, оценены, для которых возможно планирование и управление ими, а также «неизвестные», которые не идентифицированы и не могут быть спрогнозированы.

Применительно к налоговому планированию риск следует рассматривать как вид неопределенности относительно результатов достижения организацией целей налогового планирования. Причем в силу воздействия налогового риска величина финансового результата и денежного потока при налоговом планировании может быть рассчитана лишь приближенно, и в случае существенных отклонений это может повлечь принятие экономически неэффективных управленческих решений в области

налогового менеджмента. Таким образом, целью оценки налоговых рисков является снижение неопределенности информации, используемой при воздействии на параметры налогообложения организации.

Как указано выше, налоговые риски целесообразно рассматривать как разновидность рисков финансовых, поскольку при налоговом планировании в результате применения тех или иных налоговых схем возникают риски финансовых потерь. Налоговые риски могут также возникать при несогласии налоговых органов с позицией налогоплательщика.

Вместе с тем при трактовке понятия налоговых рисков не совсем правильно ограничиваться только финансовыми (денежными) потерями организации. Существует множество других видов потерь нематериального характера, которые может понести организация из-за высоких налоговых рисков, такие как риск утраты имущества, риск сокращения эффективности деятельности организации, риск прекращения или задержки операций по счетам и др.

Если рассматривать налоговый риск как возможность для организации понести материальные и иные потери, связанные с процессом уплаты налоговых обязательств, выраженные в денежном измерителе, то данное определение охватывает не только финансовые, но и потери иного характера, связанные с налоговыми рисками. Однако акцент, сделанный на денежном эквиваленте финансовых и иных потерь, ограничивает реальную оценку тех неблагоприятных последствий, которые могут наступить для организации-налогоплательщика в процессе уплаты и оптимизации налогов. Кроме финансово-экономических последствий могут наступить нежелательные правовые последствия, выраженные, например, в несвоевременном или неточном внесении записей о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, в невыдаче лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности, в приостановлении операций по счету, судебной ошибке при вынесении решения и др. Такие неблагоприятные последствия для организации-налогоплательщика трудно оценить в денежном эквиваленте, хотя они имеют прямое отношение к налоговым рискам.

Часто в качестве субъекта налогового риска рассматриваются лишь налогоплательщики и пренебрегаются интересы государства. Однако налоговые риски – это понятие, которое следует применять в отношении всех субъектов налоговых правоотношений. Таким образом, **налоговый риск** – это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимодействии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании государственного бюджета. Цель государства – собрать налоги, формирующие доходную часть бюджета, а организация-налогоплательщик стремится к уменьшению сумм налоговых платежей как законными, так и незаконными способами.

В настоящее время большинство определений налогового риска сводится к наступлению негативных для организации последствий. В то же время понятие риска связано не только с вероятностью наступления негативных последствий, но и с возможностью положительного исхода, получением сверхприбыли. Примером являются риски, связанные с применением теневых налоговых схем. При этом

существует как вероятность обнаружения таких схем налоговыми органами, так и вероятность получения сверхприбыли в результате их использования.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что налоговые риски должны рассматриваться как с экономической, так и с правовой точки зрения для более глубокого понимания проблемы. С одной стороны, в результате неправомерных или нерациональных действий налогоплательщиков в силу каких-либо факторов (существующие расхождения в действующем налоговом законодательстве, человеческий фактор и др.) может возникнуть риск непредвиденных потерь дохода или имущества. С другой стороны, налоговые риски имеют особенность выражаться не только в виде денежных (материальных) и иных потерь, но и как отрицательные последствия юридического характера из-за действий государственных органов власти. Речь идет о законодательной деятельности государства и установлении им эффективной налоговой политики. Таким образом, **налоговый риск** – это возможный ущерб организации, финансовые и иные потери, связанные с процессом налогообложения.

Налоговому риску присущи различные функции, среди которых можно выделить четыре основные функции, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Основные функции налогового риска

Инновационная функция налоговым риском выполняется вследствие поиска оптимальных вариантов налогообложения, которые выгодны и организации, т.к. это экономит ее оборотные средства, и обществу в целом, т.к. при равных условиях они приводят к минимальной сумме налоговых издержек и налогов с оборота, входящих в конечном итоге в цену товара, что способствует относительному снижению цен.

Регулятивная функция риска имеет две формы: конструктивную и деструктивную. Выработка новых подходов к применению законодательства для снижения налогов, освоение новых методов снижения налогового риска способствует развитию творческого, нестандартного мышления – это реализация конструктивной формы регулятивной функции налогового риска. Однако если организация начинает регулировать свои налоговые риски путем ухода от налогообложения, то это деструктивный путь, приводящий к дестабилизации экономической жизни и организации, и общества в целом.

Защитная функция проявляется в том, что организация ищет средства и формы защиты от возможных нежелательных последствий налогового риска. Например, во

многих организациях работают штатные сотрудники и отделы, занимающиеся только налоговыми проблемами, а для выявления налоговых ошибок используют услуги аудиторов. Аналитическая функция налогового риска реализуется в процессе разработки оптимального варианта налогообложения, проведения анализа налогового риска и управления им.

Чтобы адекватно управлять налоговым риском в деятельности организации, необходимо данный риск идентифицировать (для этого следует классифицировать риск и выявить факторы, влияющие на его величину), оценить величину риска и значимость последствий его проявления, а затем принять соответствующие меры по его управлению, при необходимости внося корректировки.

Выводы:

1. В ходе развития и реформирования налоговой системы Республики Узбекистан до недавних времен недостаточно внимания уделялся разработкам в области фундаментальных основ налогообложения. Большинство исследований были посвящены методическим вопросам исчисления и уплаты конкретных видов налогов, в то время как налогообложение представляет собой сложный процесс, имеющий внутреннюю структуру и функциональные связи, ключевым элементом которого является налоговое обязательство.
2. Учитывая, что налоговое обязательство исполняется налогоплательщиком самостоятельно, необходимым и связующим звеном, позволяющим государству отслеживать соответствие законодательно возложенных на него налоговых обязательств к исполненным, является налоговый контроль. Именно при его осуществлении выявляются факты неопределенностей в налогообложении, которые вносят значительное несоответствие в процесс налогообложения.
3. Признание наличия спорных вопросов по налогообложению свидетельствует об имеющихся неопределенностях, которые объясняются только с позиций допущения информационных асимметрий в налогообложении. Информационная асимметрия, являясь реальным фактом общественной жизни, деформирует основополагающие принципы налогообложения и требует внесения корректив в существующие подходы к налогообложению. Проявлением информационной асимметрии в отношении налогоплательщика является нарушение принципа определенности налогообложения, имеющего негативные финансовые последствия, как для налогоплательщика, (пени и штрафы), так и для государства (своевременные непополненные доходы бюджета).
4. Налоговое администрирование должно быть нацелено на обеспечение максимально возможного сбора налогов при минимальных затратах, на основе использования установленных законодательством комплекса контрольных мер, действий и инструментов, и максимальной автоматизации всех рабочих процессов. Индикатором состояния налогового администрирования служит степень тождественности значений сумм поступлений в бюджет суммам налоговых обязательств, определенных соответствующим законодательством.
5. Нарушение определенности, приводит к возникновению у налогоплательщика налоговых рисков, причиной которых является неисполнение налогоплательщиком налоговых обязательств в определенном законом объеме. Государство при выявлении

фактов нанесения ему финансового ущерба применяет правовые и административные механизмы его возмещения. Деятельность налогоплательщика, направленная на защиту своих интересов в части соблюдения принципа определенности налогообложения и исключения в связи с этим налоговых рисков, не получила должного внимания при исследовании процесса налогообложения. Подтверждением этого является практическое отсутствие научных работ по вопросам возникновения налоговых рисков и последствий возникающих, вследствие нарушения принципа определенности.

В связи с этим становится актуальным не только исследование налоговых рисков и финансовых последствий их реализации, но и определение как приемов, позволяющих оценить неопределенность налогового обязательства для налогоплательщика, так и методов управления.

References:

1. Анискин Ю.П. Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости: монография. – 5-е изд. – М.: Омега-Л, 2019. – 404 с.
2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости торговых организаций: учеб. пособ. / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 324 с.
3. Божко В. П. Управление финансовой устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 33-37.
4. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учеб. пособ. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 423 с.
5. Djamalov Kh.N. Role and functions of the estimation of the business in the system of financial management / Public finance // Paris, 2010 year may, 22-28 p.
6. Djamalov Kh.N. Contract mechanism of the economic interaction of the state and business / Corporate finance // Turin, 2010 year june, 14-17 p.
7. Луппол Е.М. Прогнозирование показателей финансовой устойчивости предприятия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. статей по материалам
8. XVIII международной научно-практической конференции. – Новосибирск: АНС «СибАК», 2016. – 106 с.
9. Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса и её факторов // Ученый XXI века. – 2020. – №3-2 (62). – С. 50-59.